

QORAQALPOQ AMALIY SAN'ATINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI

Berdoq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

San'atshunoslik fakulteti

San'atshunoslik kafedrasida assistent o'qituvchisi Yusupov Alimjon To'raboyevich

Tel: +998991086719 oyusupov031@gmail.com

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti Badiiy kulol va tamirlash

kafedrasida 2-bosqich magistranti To'raboev Mansur Olimjon O'g'li

Tel: +998995912625 toraboevmansur@gmail.com

<http://doi.org/10.5281/zenodo.15351280>

Annotatsiya

Maqolada Qoraqalpoq amaliy san'atining tarixiy shakllanishi, asosiy turlari va rivojlanish yo'nalishlari yoritilgan. Muallif gilamchilik, kashtachilik, zargarlik, yog'och o'ymakorligi va sopolchilik kabi an'anaviy san'at turlarining xususiyatlarini bayon qiladi. Shuningdek, islom madaniyati ta'siri va san'atdagi bezak elementlarining o'zgarishi ko'rsatib o'tiladi. So'nggi yillarda bu sohani rivojlantirish, yosh avlodga o'rgatish va xalqaro maydonga olib chiqish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar tahlil qilinadi.

Annotation

The article explores the historical development, main types, and modern trends of Karakalpak applied arts. It highlights traditional crafts such as carpet weaving, embroidery, jewelry-making, wood carving, and pottery. The influence of Islamic culture and the evolution of decorative elements are discussed. The paper also analyzes recent efforts to preserve and promote these art forms, including education for youth and international representation.

Аннотация

В статье рассматриваются историческое развитие, основные виды и современные тенденции каракалпакского прикладного искусства. Особое внимание уделено таким традиционным ремёслам, как ковроткачество,

вышивка, ювелирное дело, резьба по дереву и гончарное искусство. Освещается влияние исламской культуры и развитие декоративных элементов. Также анализируются современные меры по сохранению и популяризации искусства, включая обучение молодёжи и международное продвижение.

Kalit so'zlar: utilitar (amaliy), spool, geometrik naqshlar, islomiy motivlar, arabiy yozuvlar, kashtachilik, gilamchilik, zargarlik, yog'och o'ymakorligi, tendensiyalar.

Qoraqalpoq amaliy san'ati Qoraqalpoq xalqining boy tarixiy, madaniy merosini o'zida aks ettirgan san'at turidir. Bu san'at xalqning kundalik turmushi, urf-odatlar va diniy e'tiqodlariga asoslangan bo'lib, asosan qo'lda tayyorlangan hunarmandchilik mahsulotlari, bezak buyumlari va an'anaviy kiyim-kechaklarga qaratilgan. Qoraqalpoq amaliy san'ati o'zining o'ziga xosligi, estetik jihatlari va chuqur tarixiy ildizlari bilan ajralib turadi.

Qoraqalpoq amaliy san'ati uzoq tarixga ega bo'lib, asrlar davomida rivojlanib kelgan. Uning kelib chiqishi Qoraqalpoq xalqining ko'chmanchi hayot tarzi, o'ziga xos tabiiy sharoitlari va turmush tarzi bilan bog'liqdir. Qoraqalpoqlar ko'chmanchi xalq bo'lgani uchun ular o'z kundalik ehtiyojlarini qondirish uchun zarur bo'lgan ko'plab buyumlarni qo'lda yasashgan va bu jarayon davomida estetik bezak va amaliy san'at mahsulotlari yaratilgan.

Ilk davrlar: Qoraqalpoq amaliy san'ati qadimgi davrlarda asosan utilitar (amaliy) funksiyaga ega bo'lgan. Ushbu davrda asosan uy-ro'zg'or buyumlari, uylar uchun bezaklar, kiyim-kechak va qurol-yarog'lar tayyorlangan. Mahsulotlar tabiiy materiallardan – yog'och, teri, tosh va junlardan tayyorlangan.

Ko'chmanchi davr: Ko'chmanchi hayot tarzi davrida qoraqalpoqlar o'z hayot tarzlariga mos keladigan amaliy san'at asarlarini yaratishgan. Ayniqsa, gilam

to‘qish, kashtachilik, yog‘och o‘ymakorligi, zargarlik buyumlari va sopol idishlar yasash an’anaviy qoraqalpoq san’atining asosi bo‘lgan.

Musulmon madaniyati ta’siri: Qoraqalpoq xalqining musulmon bo‘lishi va islom dinining tarqalishi amaliy san’atda yangi yo‘nalishlarning shakllanishiga ta’sir ko‘rsatgan. Islom madaniyati ta’sirida qoraqalpoq san’atida geometrik naqshlar, islomiy motivlar va bezaklar ko‘p qo‘llanila boshlandi. Xususan, kashtachilik va gilamchilikda arabiy yozuvlar va islomiy belgilar paydo bo‘ldi.

Qoraqalpoq amaliy san’atining asosiy turlari

Gilamchilik: Gilam to‘qish qoraqalpoq amaliy san’atining eng qadimgi turlaridan biri hisoblanadi. Qoraqalpoq gilamlarida geometrik naqshlar, tabiat manzaralari va turli xil ramziy obrazlar ishlatiladi. Qoraqalpoq gilamlarining o‘ziga xosligi ularning rang-barangligi va naqshlarining simmetrikligida namoyon bo‘ladi.

Kashtachilik: Qoraqalpoq ayollari tomonidan yaratilgan kashtachilik asarlari xalqning turmush tarzi va an’analarini aks ettirgan. Kashtachilik buyumlari asosan kiyim-kechak, turli to‘qimachilik buyumlari va uylarga bezak sifatida ishlatilgan. Qoraqalpoq kashtachiligida gul va o‘simlik naqshlari keng qo‘llanilgan.

Zargarlik: Qoraqalpoq zargarlik san’ati ham uzoq tarixga ega. Zargarlik buyumlari, jumladan, ayollar uchun taqinchoqlar (bilakuzuk, sirg‘a, taqinchok) milliy madaniyatning muhim qismi bo‘lib, ular xalq orasida yuqori qadrlangan. Zargarlik buyumlari ko‘pincha kumush va boshqa qimmatbaho metallar bilan bezatilgan.

Sopol buyumlar (kulolchilik): Qoraqalpoq kulolchilik san’ati asosan kundalik turmush uchun zarur bo‘lgan idish-tovoqlar, sopol buyumlar va boshqa uy-ro‘zg‘or anjomlarini tayyorlash bilan bog‘liqdir. Ushbu buyumlar ko‘pincha qo‘lda ishlangan va ular ustida o‘ziga xos naqshlar chizilgan.

Yog‘och o‘ymakorligi: Qoraqalpoq yog‘och o‘ymakorligi san’ati uylar va masjidlar uchun yog‘ochdan tayyorlangan mebel, ustunlar va bezaklar yaratishni o‘z ichiga oladi. Yog‘och o‘ymakorlik mahsulotlarida ko‘pincha geometrik naqshlar va diniy motivlar ishlatilgan.

Qoraqalpoq amaliy san’atini rivojlantirish tendensiyalari

So‘nggi yillarda qoraqalpoq amaliy san’atini rivojlantirish va saqlab qolishga qaratilgan qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Quyida ushbu tendensiyalar haqida batafsil ma’lumot keltiriladi:

Madaniy merosni saqlash: Qoraqalpoq amaliy san’atini rivojlantirishda milliy madaniy merosni saqlash va targ‘ib qilish davlat siyosatining asosiy yo‘nalishlaridan biri sifatida belgilangan. Mahalliy hunarmandlar va san’atkorlar tomonidan o‘ziga xos qoraqalpoq an’analarini tiklash va rivojlantirishga qaratilgan turli xil dasturlar amalga oshirilmoqda.

Hunarmandchilik maktablari: Qoraqalpog‘istonda an’anaviy hunarmandchilik turlarini yosh avlodga o‘rgatish maqsadida maxsus o‘quv kurslari va hunarmandchilik maktablari tashkil etildi. Bu maktablarda o‘quvchilar gilam to‘qish, kashtachilik, zargarlik va boshqa amaliy san’at turlarini o‘rganadilar.

Xalqaro ko‘rgazmalar va festivallar: Qoraqalpoq amaliy san’atini xalqaro miqyosda targ‘ib qilish maqsadida turli xalqaro ko‘rgazmalar va festivallar tashkil etiladi. Ushbu tadbirlar orqali qoraqalpoq san’ati jahon hamjamiyatiga tanitiladi va xalqaro bozorga chiqish imkoniyati kengayadi.

Texnologiyalarni joriy etish: Zamonaviy texnologiyalarni qoraqalpoq amaliy san’atiga joriy qilish orqali yangi ishlab chiqarish usullari yaratildi. Xususan, hunarmandchilik mahsulotlarini tayyorlashda texnologik innovatsiyalar qo‘llanila boshladi. Bu esa mahsulotlarning sifatini oshirish va ishlab chiqarish hajmini kengaytirishga xizmat qilmoqda.

Turizm va hunarmandchilikni rivojlantirish: Qoraqalpog‘istonning madaniy merosi va amaliy san’ati turizm sohasida katta qiziqish uyg‘otmoqda. Hunarmandchilik mahsulotlari milliy turizmni rivojlantirishda muhim omillardan biri bo‘lib, xorijlik sayyohlar orasida qoraqalpoq mahsulotlariga talab ortib bormoqda.

Xulosa

Qoraqalpoq amaliy san’ati o‘zining boy tarixi va ko‘p qirrali madaniy merosi bilan ajralib turadi. U ko‘plab asrlar davomida rivojlanib kelgan va o‘ziga xos an‘analarga ega. Davlat tomonidan qabul qilingan qonun va qarorlar, jumladan, hunarmandlarga berilgan imtiyozlar va moliyaviy yordam, bu sohaning iqtisodiy va madaniy jihatdan barqaror o‘lishini ta‘minlamoqda. Hunarmandchilik va amaliy san’atning rivojlanishi milliy qadriyatlarni saqlab qolish bilan birga, jahon bozorida O‘zbekiston mahsulotlarini targ‘ib qilishga yordam bermoqda.

So‘nggi yillarda milliy hunarmandchilikni rivojlantirish, madaniy merosni saqlash va qoraqalpoq amaliy san’atini xalqaro miqyosda targ‘ib qilish bo‘yicha sezilarli qadamlar qo‘yildi. Bu tendensiyalar milliy san’atning yangi rivojlanish bosqichiga kirishiga va uni kelajak avlodlar uchun saqlab qolishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. E.I.Ruziyev. educational guide "geometric and Projective Drawing" Tashkent-2010
2. K.D.Rakhimov, A.S. Uralov textbook "design of objects of Landscape Architecture". Publishing house "Sano-standard": Tashkent-2015
3. Sh.Kalliklishov, M.Amanbaev "Karakalpak national patterns" 2011
4. <https://meros.uz>, <https://mHYPERLINK> <https://mfa.uz> / " faHYPERLINK <https://mfa.uz/.uz>
5. Авижанская С.А., Бикбулатов Н.В., Кузеев Р.Г. Декоративноприкладное искусство башкир. Уфа, 1964.

6. Алиева З.Ж. К истории каракалпакских женских украшений // SAN'AT. № 1. Ташкент, 2000. Алиева З.Ж. Женские ювелирные украшения каракалпаков XIX-XX вв.: Дис. ... канд. искусствоведения. Ташкент, 2004.
7. Алиханов-Аварский М. Поход в Хиву (кавказских отрядов). 1873. Степь и оазис. Санкт-Петербург, 1899.
8. Алламуратов А. Художественные особенности каракалпакской народной вышивки: Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. Нукус, НИИ Теории и истории изобразительного искусства АХ СССР, 1969.
9. Богословская И.В. Киймешек // SAN'AT. № 2 Ташкент, 2003. Богословская И.В. Тайнопись каракалпакского узора // SAN'AT. Ташкент. 2008. № 2. Богословская И.В. Зооморфные мотивы в каракалпакском орнаментальном искусстве // SAN'AT. № 2. Ташкент: 2009.
10. Хазанов А.М. Кочевники Евразийских степей в исторической ретроспективе // Кочевая альтернатива социальной эволюции. МОСКВА, 2002. ЦГА РУз, ф.И.-16, оп. 1, д.337, л.41.
11. Царева Е.Г. Ковры в собрании Российского этнографического музея. Интерактивный каталог. СПб.: РЭМ, 2011. 60 с. Чепелевецкая Г.Л. Сузани Узбекистана. Ташкент, 1961.
12. Akmoldoeva Bibira, Sommer John, Klavdiya Antipina. Ethnographer of the Kyrgyz / Spring Hill Press. McKinleyville, California. 2002. Decorative and Applied Art of Turkmenia / Compiled and introduced by L. Beresneva.